

RAPOARTE ÎN PLEN

.....

DREPTURILE SOMATICE. PLEDOARIE PENTRU O NOUĂ CATEGORIE DE DREPTURI FUNDAMENTALE*

SOMATIC RIGHTS. PLEADING FOR A NEW CATEGORY OF FUNDAMENTAL RIGHTS

CZU: 342.721:341.231.14

DOI:10.5281/zenodo.6610645

Ion GUCEAC,
Academician, prof. univ., USM

Summary

This study is devoted to the process of formation of a new generation of human rights - a consequence of scientific and technological progress in the field of genetic engineering, medicine, biomedicine, transplantology, reproductive technologies, the emergence of opportunities to change the genome etc. Somatic rights are conceived as a set of rights and freedoms enshrined in the Constitution and international treaties, which give the person the right to dispose of his or her own body, the volume and content of those rights being influenced by ideological attitudes and advances in biomedicine, genetics, transplantology and other sciences involved in human body research. The perception of somatic rights as a category of fundamental rights will contribute to the further consolidation of constitutional law as a fundamental branch, which, in turn, will strengthen the relationship between the science of constitutional law and other legal sciences.

Keywords: *human rights generation, human body, right to own body, suicide, euthanasia, cloning, organ transplantation, surrogacy, somatic rights*

* *Studiu realizat în baza Proiectului „Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului” (20.80009.1606.15), în cadrul Laboratorului de Cercetare Științifică „Drept Public Comparat și e-Guvernare”, Facultatea de Drept, USM.*

Printre evenimentele cruciale de la sfârșitul secolului al XX-lea se încadrează, în viziunea noastră, și începutul procesului de formare a unei noi generații de drepturi ale omului, a căror protecție a fost determinată de consecințele progresului științific și tehnologic în domeniul ingineriei genetice, al medicinei, biomedicinei, transplantologiei, al tehnologiilor de reproducere, de apariția oportunităților de schimbare a genomului etc. Realizările științei în aceste domenii fac posibilă efectuarea unei mari varietăți de manipulari cu corpul uman. În consecință, a fost conturată o nouă generație a drepturilor omului (a patra), care include noi prevederi legate de existența ființei umane ca „specie”. De regulă, în categoria acestor drepturi sunt incluse: dreptul omului de a fi protejat de foame, dreptul de realizare deplină a potențialului creator, dreptul la liberă dezvoltare a personalității umane, dreptul de a trăi cu demnitate, dreptul de a trăi

liber de teroare și sărăcie, dreptul la prosperitate și la o viață împlinită, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la identitate digitală [13, p. 115]. În opinia unor autori, dreptul de a dispune de propriul corp include următoarele prevederi: dreptul de organizare a propriei morți; libertatea de a procrea; dreptul asupra părților propriului corp [12, p. 87-105]. La această generație de drepturi se referă și cele legate de clonare, de transplantul de organe, de maternitatea-surogat și altele, care pot fi generate în contextul unor noi descoperiri în domeniul geneticii, biologiei, nanotehnologiei și al altor științe. În viitor, ne așteptăm la extinderea cadrului acestor drepturi, ținând cont de faptul că speranța „unei adevărate științe a omului și a societății nu s-a materializat”, ea transformându-se „într-o himeră” [11, p. 11].

După cum se constată în literatura de specialitate, aplicarea în viața de toate zilele a ciberneticii, electronicii, roboticii, microbiologiei etc. înarmează omenirea cu un „potential de bunăstare aproape de neimaginat”. Astfel, prin descoperirea codului genetic și crearea ingineriei genetice, încă în anii 2000 savanții apreciau că știința și tehnica „aspiră la prelungirea vieții până la 200 de ani și la utilizarea creierului uman până la 50% din capacitatea sa, față de 3-7% cât este în prezent” [1, p. 136].

Totuși trebuie să recunoaștem că realizările științei de astăzi, noile tehnologii, nivelul de dezvoltare al anumitor ramuri ale medicinei, în special transplantologia, farmacologia, reanimatologia, genetica, au provocat o serie de probleme, legate de dreptul la viață, care necesită o reglementare legislativă adecvată. Cu atât mai mult că noile realizări în dezvoltarea științei și tehnicii au un impact direct nu doar asupra progresului economic, social și cultural, dar și asupra drepturilor omului. Astfel, progresele din domeniul biologiei și medicinei, după cum constată oamenii de știință „pot fi utilizate și se utilizează deja în multe state în efectuarea de experiențe asupra persoanelor, afectându-le integritatea fizică și psihică” [1, p. 387]. Nu trebuie să ignorăm și faptul că în zilele noastre corpul este „parcurs ca un obiect de care trebuie să ai cea mai mare grijă”, ca un „accesoriu sau ca partener căruia trebuie să-i obții favorurile”, ca un „motor căruia nu trebuie să-i neglijezi nicio piesă pentru ca întregul să funcționeze bine” [10, 247].

Astăzi suntem martori oculari la situația când omul dispune de șanse reale nu numai de a îmbunătăți lumea din jurul său, ci și de a se schimba pe sine, întreaga rasă umană. El a obținut instrumente care-i permit să întrerupă viața sa sau viața apropiaților săi (eutanasie, avort), să participe la alegerea sexului – atât al său, cât și al copilului conceput. Persoane de același sex se pot căsători și adopta un copil sau pot zămisli propriul copil prin intermediul tehnologiei reproductive.

Ca să mențină viața umană, celulele stem pot fi folosite pentru a reînnoi și întineri corpul, cea mai simplă soluție, în acest sens, fiind embrionii umani.

Nu este exclus faptul ca în viitorul apropiat știința să permită clonarea umană, iar apariția a două persoane identice genetic, dar diferite din punct de vedere mental să genereze un complex de probleme, inclusiv de natură juridică.

Despre iminența unor astfel de probleme ne mărturisește un incident ce i s-a întâmplat cântăreței transgender Zi Faamelu, cunoscută anterior ca Boris April, care a rămas blocată la granița cu Ucraina, motivul invocat fiind legat de faptul că persoana respectivă și-a schimbat sexul, dar în pașaport continua să figureze ca Boris [20]. În acest context, reamintim că, în conformitate cu legislația Ucrainei, în vreme de război bărbații ucraineni cu vârsta între 18 și 60 de ani nu mai pot pleca din țară.

Nu întâmplător, cu ceva timp în urmă, semnalăm despre un nou nivel de influență a noilor tehnologii biomedicale asupra corpului uman, ridicând și problema reglementării juridice a consecințelor acesteia [14, p. 79].

Argumentele menționate *supra* demonstrează oportunitatea identificării acestei categorii de drepturi ale omului, care se bazează pe o convingere fundamentală în dreptul unei persoane de a dispune în mod independent de propriul corp, inclusiv pentru „restaurarea” sau perfecționarea capacității lui funcționale.

Încă la sfârșitul secolului al XX-lea, în doctrina juridică sunt atestate lucrări, ai căror autori sunt preocupați de libertatea fizică a omului, în general, și, în mod special, de dreptul individului de a dispune de propriul corp [1]. Abordând necesitatea clarificării noțiunii de *corp uman* și de *drept asupra corpului*, se ajunge la concluzia că dreptul asupra corpului este „departe de a fi propriu-zis un drept de proprietate”, el „neconferind fiecăruia un fel de „suveranitate” asupra corpului” [12].

Drepturile omului, care prevăd capacitatea de a dispune de propriul corp, de a-și schimba substanța corporală și care comportă un caracter pur personal, au fost definite ca *drepturi somatice* (din grecescul *soma* „corp”). Recunoașterea acestor drepturi în calitate de categorie a drepturilor fundamentale ale omului este rezultatul unui proces firesc de antropologizare tot mai insistentă a legii. Prin urmare, suntem pe deplin îndreptățiți să recunoaștem extinderea percepției privitor la libertățile și ansamblul de drepturi aparținând fiecărui om.

Unii autori examinează această categorie de drepturi sub denumirea de *drepturi somatice*. Astfel, profesorul V. I. Kruss definește drepturile somatice ca fiind o categorie de drepturi ce se bazează pe încrederea ideologică fundamentală în „dreptul” individului de a dispune în mod independent de corpul său: de a-i realiza „modernizarea”, „restaurarea” și chiar „reconstrucția fundamentală”, de a schimba capacitățile funcționale ale organismului și de a le extinde cu mijloace tehnico-agregative sau mijloace medicamentoase [17, p. 43-50].

În scopul identificării particularităților drepturilor somatice, sunt evidențiate unele caracteristici universale aparținând respectivelor drepturi: natura specifică a obiectului acestor drepturi fiind corpul uman, dependența naturală de cunoștințele din domeniul biologiei, geneticii, medicinei, tehnologiei, noutatea, manifestată prin grade diferite de exprimare, în funcție de tipul de rezultat protejat al gestionării corpului sau a vieții, atitudinea ambiguă din partea religiei, moralității, eticii, politicii, legătura indisolubilă cu drepturile fundamentale ale omului datorită legă-

turii speciale cu cele naturale și autonomia sa în calitate de categorie individuală de drepturi ale omului, exclusivitatea consecințelor juridice în procesul și rezultatul punerii în aplicare a acestor drepturi, gradul de recunoaștere și punere în aplicare a acestor drepturi – toate acestea reflectă nivelul de dezvoltare al statului și al societății în ansamblu [19, p. 82-86].

Una din caracteristicile de bază ale drepturilor somatice, în viziunea noastră, este natura constituțională a acestora, rădăcinile lor pornind chiar de la dreptul la viață, consacrat în articolul 25 din Constituția Republicii Moldova.

În opinia noastră, drepturile somatice trebuie să fie concepute ca un ansamblu de drepturi și libertăți prevăzute de Constituție și de tratatele internaționale, care oferă persoanei dreptul de a dispune de propriul corp, volumul și conținutul drepturilor respective fiind influențate de atitudini ideologice, precum și de progresele în biomedicină, genetică, transplantologie și alte științe implicate în cercetarea corpului uman.

Recunoscând dreptul oricărei persoane de a dispune de propriul corp așa cum consideră ea de cuviință, trebuie să precizăm că acest drept nu trebuie să încalce drepturile și libertățile altora, ordinea publică, bunele moravuri.

În sprijinul acestui deziderat vine Constituția României, art. 26 alin. (2), care stipulează că persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri [22].

Din conținutul acestor dispoziții constituționale decurg următoarele:

- numai persoana poate dispune de ființa sa, de integritatea sa fizică și de libertatea sa;

- orice persoană are dreptul de a dispune de corpul său. În literatura de specialitate acest drept mai este numit și „libertate corporală”. Libertatea corporală este considerată „o veche revendicare feministă, strâns legată de libertatea sexuală cu evitarea riscului maternității, care conține dreptul de a folosi anticoncepționale, dreptul la avort, transsexualismul, dreptul de a dona organe sau țesuturi pentru transplanturi sau alte experiențe medicale și de inginerie genetică”;

- persoana are dreptul de a participa ca subiect de anchete, investigații, cercetări sociologice, psihologice, medicale, are dreptul de a accepta transplantul de organe și țesuturi.

- dreptul persoanei de a dispune de corpul său nicidecum nu trebuie confundat cu dreptul de sinucidere.

Reglementări privind unele aspecte ale drepturilor somatice întâlnim și în alte constituții. De exemplu, Constituția Greciei (art. 5) stabilește că oricine are dreptul la ocrotirea sănătății și identității genetice, aspectele ce vizează ocrotirea fiecărei persoane împotriva intervențiilor biomedicale urmând să fie prevăzute prin lege [3]. La fel, și Constituția Portugaliei (art. 26) stabilește că legea garantează demnitatea personală și identitatea genetică a persoanei umane, în special în ceea ce privește crearea, dezvoltarea și folosirea de tehnologii și în experimentele științifice [4].

În conformitate cu Constituția Italiei (art. 32), nicio persoană nu poate fi obligată să urmeze vreun tratament medical în afara prevederilor legii. Legea nu poate încălca, sub nicio formă, limitele impuse de respectul pentru persoana umană [5]. Constituția Lituaniei (art. 21) dispune că nicio persoană nu poate fi supusă unor experimente științifice sau medicale fără cunoștința și consimțământul liber exprimat al acesteia [6]. Dispoziții similare se conțin și în Constituția Poloniei (art. 39) [7]. Interzicerea efectuării de experimente medicale sau științifice pe orice persoană, fără consimțământul liber al acesteia, este consacrată în Constituția Sloveniei (art. 18) [8]. Constituția Ungariei (art. III) interzice efectuarea de experimente medicale sau științifice pe ființe umane, fără informarea și consimțământul voluntar al acestora. La fel, sunt interzise practicile care vizează eugenia, folosirea corpului uman sau a oricărei părți a acestuia, în scopul obținerii de câștiguri financiare, precum și clonarea umană [9].

Conținutul dispozițiilor de mai sus decurge din prevederile cuprinse într-o serie de izvoare internaționale în materia protecției drepturilor omului. Spre exemplu, Declarația universală a drepturilor omului (art. 12) dispune următoarele: „Nimeni nu va fi obiectul unei imixțiuni arbitrare în viața sa particulară, în familia sa, nici al unor atingeri ale onoarei sau reputației sale. Orice persoană are dreptul la protecția legii împotriva unor asemenea imixțiuni sau atingeri”. Acest drept este recunoscut și de Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (art. 7 alin. 2), conform căruia „este interzis ca o persoană să fie supusă, fără consimțământul său, unei experiențe medicale sau științifice”.

În același timp, dreptul persoanei de a dispune de sine însăși poate și trebuie să fie îngădit în unele cazuri prevăzute de lege, cum ar fi: examinarea sănătății, solicitată conform legii pentru angajarea în serviciu sau în perspectiva încheierii căsătoriei; impunerea unui tratament medical forțat în vederea combaterii bolilor venerice, a toxicomaniei și narcomaniei; vaccinarea obligatorie.

Pornind de la obiectul de reglementare, drepturile somatice sunt clasificate în următoarele categorii: [18, p. 83-89]

- dreptul la moarte ca cea mai radicală categorie de drepturi somatice ale omului abilitate, după realizarea căruia apelul la alte drepturi nu are sens. Ca forme principale de realizare a acestui drept sunt considerate suicidul și eutanasia;
- drepturile omului asupra organelor și țesuturilor. În contextul conceptului de drepturi somatice ale omului, o importanță deosebită este acordată figurii recipientului, donatorului viu și donatorului-cadavru în procesul transplantologic;
- drepturile sexuale ale omului. Această categorie este apreciată ca fiind nouă în jurisprudență și include capacitatea de a căuta, primi și transmite informații referitoare la sexualitate, educație sexuală, căsătorie, alegerea unui partener, capacitatea persoanei de a decide să fie sexual activă sau nu etc.;
- dreptul de a schimba sexul;
- drepturile reproductive ale omului. De menționat că prin drepturi reproductive pot fi înțelese dreptul persoanei de a decide – în mod independent și liber

de orice constrângere – privitor la conceperea și nașterea copiilor, de a avea acces la informațiile și îngrijirile medicale necesare în acest scop. Aceste drepturi pot fi de natură pozitivă (inseminare artificială) și de natură negativă (avort, sterilizare, contracepție);

- dreptul la clonarea atât a întregului organism, cât și a unor organe individuale;
- dreptul de a consuma droguri și substanțe psihotrope.

Dacă în domeniul dreptului constituțional această categorie de drepturi poate fi întâlnită sub denumirea de *dreptul de a dispune de propriul corp* (Dogaru I., Dănișor D. C.), sau *drepturi somatice* (V. Kruss, M. Lavrik), în dreptul internațional, pentru nominalizarea acestora sunt folosite expresii de genul: „protecția drepturilor omului în domeniul bioeticii”, „drepturile omului și dezvoltarea biologiei și medicinei” [16, p. 363 și urm.].

Pornind de la natura lor, pentru nominalizarea acestor drepturi pare a fi mai potrivită noțiunea de *drepturi somatice*, ele reprezentând o categorie nouă a drepturilor fundamentale ale omului, diferită de cele trei generații de drepturi anterioare.

Un argument în sprijinul acestei poziții pornește chiar de la incertitudinea expresiei „dreptul de a dispune de propriul corp”. În doctrina juridică, chiar și autorii care operează cu noțiunea în cauză recunosc că „din punct de vedere juridic, nu este deloc clar ce este corpul uman”, că nu „există nicio definiție legală a corpului” [12, p. 87-88].

Noțiunea de *drepturi somatice*, spre deosebire de cea de *dreptul de a dispune de propriul corp*, permite identificarea unui cadru mult mai larg de drepturi ale omului în acest domeniu. De exemplu, doar în *Legea cu privire la ocrotirea sănătății reproductive și planificarea familială putem stabili următoarele drepturi somatice*: dreptul la luarea liberă a deciziei referitoare la reproducere (art. 5); dreptul la informație asupra sănătății sale reproductive și planificării familiale (art. 6); dreptul la beneficierea de servicii de ocrotire a sănătății reproductive și de planificare familială (art. 7); dreptul minorilor la ocrotirea sănătății reproductive și la educație sexuală (art. 8); dreptul la donarea celulelor sexuale (art. 9); dreptul la însămânțare artificială și fecundare *in vitro* (art. 10); dreptul la utilizarea metodelor de contracepție (art. 11); dreptul la confidențialitate în realizarea drepturilor la reproducere (art. 12) [15].

Anumite aspecte ale drepturilor somatice ale omului sunt reflectate și în izvoarele de drept internațional, adoptate în cadrul unor organizații internaționale, precum Organizația Națiunilor Unite (ONU), Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) și Consiliul Europei. De exemplu, Declarația internațională privind informația genetică a omului stabilește că datele genetice și datele proteome ale omului pot fi colectate, prelucrate, utilizate și păstrate doar în următoarele scopuri: diagnoza și acordarea asistenței medico-sanitare, inclusiv efectuarea examenului medical și a testării de pronostic; efectuarea cercetărilor

științifice medicale, inclusiv a celor epidemiologice, precum și cercetarea genetică a populației și cercetările antropologice și arheologice, numite, în continuare, cercetări medicale și științifice; medicina legală și procedura judiciară privind anchetarea civilă, penală sau alte anchetări în corespundere cu principiile stabilite în Declarație; în alte scopuri care nu contravin Declarației generale privind genomul omului și drepturile omului, precum și legislației internaționale în domeniul drepturilor omului [24].

Rezolutia ECOSOS Confidențialitatea genetică și nediscriminarea invită statele semnatare să ia măsurile concrete adecvate, inclusiv de natură legislativă, pentru a preveni utilizarea informațiilor genetice și a testării într-un mod care discriminează sau înstrăinează persoanele sau membrii familiilor acestora sau alte persoane cu care acestea pot avea anumite caracteristici genetice comune, în orice domenii, în special în cel social și medical, ocuparea forței de muncă – atât în sectorul public, cât și în cel privat [25].

Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei este chemată să protejeze demnitatea și identitatea ființei umane și să garanteze oricărei persoane, fără discriminare, respectul integrității sale și al celorlalte drepturi și libertăți fundamentale față de aplicațiile biologiei și medicinei [23]. Regula generală enunțată de Convenție stabilește că o intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana vizată și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză.

La moment, legislația din Republica Moldova nu folosește noțiunea de *drepturi somatice*. Totuși, în unele acte normative poate fi întâlnit termenul „somatic”, al cărui context de utilizare ne permite să conchidem că, în acest caz, se au în vedere anumite caracteristici ale corpului uman. De exemplu, Legea cu privire la ocrotirea sănătății reproductive și planificarea familială (art. 9) menționează despre „bărbații și femeile în vârstă de până la 35 de ani, somatic și psihic sănătoși...”.

Recunoașterea drepturilor somatice ca o categorie distinctă a drepturilor fundamentale va spori gradul de protecție juridică a acestor drepturi, inclusiv de către instituții specializate, cum ar fi Avocatul poporului și Curtea Constituțională.

Noțiunea de *drepturi somatice* se încadrează perfect în ansamblul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului ca o categorie distinctă a acestora. Perceperea drepturilor somatice în calitate de categorie a drepturilor fundamentale va contribui la consolidarea de mai departe a dreptului constituțional ca ramură fundamentală, al cărui obiect de reglementare include drepturile și libertățile fundamentale ale omului, ceea ce, la rândul său, va consolida relațiile dintre știința dreptului constituțional și alte științe juridice, accentuând încă o dată rolul fundamental al normelor de drept constituțional în raport cu normele altor ramuri de drept. Aceasta ne va permite să construim o bază teoretică pentru geneza ulterioară a constituționalismului și a dreptului constituțional ca ramură fundamentală a dreptului național, să anticipăm și să pronosticăm posibile deficiențe ale dezvoltării dreptului constituțional național și ale perfecționării ulterioare a acestei ramuri,

să studiem experiența pozitivă a altor țări în domeniul construcției constituționale și al procesului de legiferare, în vederea celor mai bune practici în domeniul drepturilor somatice.

În final, constatăm că recunoașterea drepturilor somatice ca o nouă categorie de drepturi ale omului este un fapt obiectiv. În același timp, trebuie să conștientizăm necesitatea unor cercetări științifice profunde ale drepturilor din această categorie, pentru a elabora soluții științifice și normative, precum și a identifica subcategoriile categoriilor specifice de drepturi ale omului care formează această nouă generație de drepturi.

Referințe bibliografice:

1. Cloșcă I., Suceavă I. *Tratat de drepturile omului*. București: Editura Europa Nova, 1995, p. 386.
2. Convenția europeană din 4 aprilie 1997 pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Convenția privind drepturile omului și biomedicina. În: *Monitorul Oficial al României*, nr. 103 din 28 februarie 2001.
3. Constituția Republicii Elene. Codex constituțional: Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene, București, Monitorul Oficial R.A., 2015, Vol. I, p. 465.
4. Constituția Republicii Portugheze. Codex constituțional: Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene, op. cit., Vol. II, p. 363.
5. Constituția Republicii Italia. Codex constituțional: Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene, op. cit., Vol. I, p. 801.
6. Constituția Republicii Lituania. Codex constituțional: Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene, op. cit., Vol. Vol. II, p. 35.
7. Constituția Republicii Polone. Codex constituțional: Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene, op. cit., Vol. Vol. II, p. 295.
8. Constituția Republicii Slovenia. Codex constituțional: Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene, op. cit., Vol. Vol. II, p. 539.
9. Constituția Ungariei. Codex constituțional: Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene, op. cit., Vol. II, p. 773.
10. D. Le Breton. *Antropologia corpului și modernitatea*. Chișinău: Cartier, 2009, p. 247.
11. Deliege R. *Introducere în antropologia structurală. Levi-Strauss astăzi*. Chișinău: Cartier, 2008, p. 11.
12. Dogaru I., Dănișor D. C. *Drepturile omului și libertățile publice*. Chișinău: Editura Zamolxe, 1998, p. 87-105.
13. Guceac I. *Tratat elementar de drept constituțional*. Vol. II. Chișinău: Tipografia Centrală, 2022, p. 115.

14. Guceac, I. Dreptul la viață și fenomenul morții cerebrale. În: *Revista de știință, inovare, cultură și artă „Akademos”*. 2010, nr. 4 (19), p. 79.
15. Lege nr. 185 din 24-05-2001 cu privire la ocrotirea sănătății reproductive și planificarea familială. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 90-91 din 02.08.2001.
16. Глушкова С.И. *Права человека в России, Учебное пособие. Москва, 2005*, p. 363 și urm.
17. Крусс В.И. Личностные («соматические») права человека в конституционном и философско-правовом измерении: к постановке проблемы. В: *Государство и право*. Москва : Наука, 2000, № 10, p. 43-50.
18. Лаврик М.А. К теории соматических прав человека. În: *Сибирский юридический вестник*. Иркутск, Юридический институт ИГУ, 2005, № 3, p. 83-89.
19. Нестерова Е.М. Понятие и юридико-социальная сущность соматических прав человека. В: *Социально-экономические явления и процессы*. Москва: Издат. дом ТГУ им. Г.П. Державина, 2011, № 7, p. 82-86.
20. Cântăreața Zi Faamelu, blocată la granița cu Ucraina. [citat 06.03.2022]. Disponibil: <https://unimedia.info/ro/news/ebc7abcdbe1a6878>
21. Constituția Republicii Moldova. [citat 06.03.2022]. Disponibil: <https://www.google.com/search?q=constitu%C8%9Bia+republicii+moldova>
22. Constituția României. Disponibil: [citat 10.03.2022]. Disponibil: http://www.cdep.ro/pls/dic/act_show?ida=1&idl=1
23. Convenția europeană din 4 aprilie 1997 pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Convenția privind drepturile omului și biomedicina. *Monitorul Oficial al României nr. 103 din 28 februarie 2001*.
24. Declarația internațională privind informația genetică a omului. Adoptată de sesiunea a 32-a a Conferinței internaționale UNESCO, Paris, 17 octombrie 2003. [citat 06.03.2022] Disponibil: http://bioethicsmd.narod.ru/consult4_ro.html.
25. Rezoluția ECOSOS: Confidențialitatea genetică și nediscriminarea din 21.07.2004.. [citat 10.03.2022]. Disponibil: http://bioethicsmd.narod.ru/consult4_ro.html.